

QUADERNI DI THULE

XXXI

Convegno Internazionale di Americanistica / Congreso Internacional de Americanística / Congresso Internacional de Americanística / International Americanistic Studies Congress / Congrès International d'Américanisme

Perugia (Italia) 5-6-7-8-9-10-11 maggio 2009

Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus

La obra escrita, y gráfica, de Luis Felipe Noé

Vicente Méndez Hernán

Universidad de Extremadura, España

Introducción

Según afirmábamos en las actas de este mismo Congreso en 2008, Luis Felipe Noé es el artista más teórico del grupo de pintores argentinos que integraron la Nueva Figuración, dedicado, además, a escribir durante estos últimos años una serie de textos a través de los cuales nos ha dejado constancia de las ideas que definieron al grupo en sus inicios, y todo cuanto rodeó su constitución misma. Es interesante, por tanto, y al igual que hicimos ya en 2005 (MÉNDEZ V. 2005), tomar como punto de referencia su testimonio crítico con la idea de dejar constancia de la aportación inédita de este artista(1). Un testimonio crítico donde además es muy interesante destacar la serie de ideas que Noé inmortalizó en 1989 sobre el particular, incluyendo el proyecto de su importante Serie Federal con la que logró captar el modo de sentir de una etapa muy particular de la Historia de Argentina, y también de su sentir. Todo empezó el día 5 de octubre de 1959 en la Galería Witcomb de Buenos Aires, fecha del comienzo del movimiento.

Según escribe el mismo Noé, «mis cuadros eran oscuros, la materia brillante y abundante con repentinos estallidos de luz, muchas veces en la forma de rojos fulgurantes en un contexto más bien azul. Las imágenes aparecían más bien de manera fantasmal. Ese mismo año, 1959, se habían realizado en Buenos Aires las dos primeras exposiciones de pintura informalista y al mes siguiente de mi muestra, organizada por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, se inauguró una gran exposición del movimiento informalista argentino, el cual tenía principalmente sus raíces en el informalismo español y francés.»

Dentro de las aportaciones del artista, uno de los libros más importantes y valorados es su obra titulada *Antiestética* (1965).

Antiestética

Según confiesa el mismo Noé, «el libro fue publicado gracias a la enorme generosidad de Franz Van Riel, quien no por ello pretendía pasar a la actividad editorial. Enterado de que yo lo estaba escribiendo, Franz me dijo: “Te lo publico yo. Hay que ser consecuente: yo te hice en el sesenta tu primera gran exposición, ahora viene la parte teórica”. Juan Carlos Distéfano – entonces responsable del diseño gráfico del Instituto Di Tella – fue quien diseñó la cubierta y diagramó el libro. La idea principal de este era reflexionar sobre la estética creativa y su enfrentamiento con las estéticas establecidas: razón por la cual sus planteos aparecen polémicamente como antiestéticos. Por esto originalmente pensé llamarlo Estética de la Antiestética. Fue Fernando Maza quien me invitó a simplificar y hacer categórico el título.

El libro se basaba en mis conversaciones con los artistas de mi grupo, pero también con Kenneth Kemble, respecto al concepto de unidad de la obra, Luis Camnitzer y Gabriel Morera con quienes cambié ideas en Nueva York sobre los problemas que planteaba una pintura de visión quebrada. Es justamente a esos dos últimos a quienes está dirigida la carta final que cierra la obra. En el prólogo reconocía además: «(...) que debía a dos críticos y a un escritor tres tesis que les había oído enunciar y a las que yo les había dado mi propio desarrollo: a Jorge Romero Brest, la del arte como búsqueda; a Lawrence Alloway la del caos como estructura, formulada en Nueva York frente a mi obra y a Federico González Frías la distinción entre el arte en cuanto creación y el arte en cuanto resultado». En estos reconocimientos no sé el por qué de mi omisión respecto al término asunción del caos que, como dije antes, previamente había sido utilizado respecto a nuestra obra por Hugo Parpagnoli.

El libro se compone de dos partes, cada una de cinco capítulos: I Generalidades del quehacer artístico: 1. El artista: eterno infantil y aprendiz de brujo. 2. El artista como instrumento de la historia. 3. Estética de la antiestética. 4. La obra como devenir. 5. La obra en sí misma y otros epifenómenos de la creación artística. II Ubicación del quehacer artístico actual: 6. El movimiento permanente. 7. El proceso contemporáneo. 8. La coyuntura actual. 9. La nacionalidad del arte. 10. El caos como estructura. Además el libro cuenta con un apéndice: Carta a Luis Camnitzer y Gabriel Morera.

Asimismo, en el prólogo del libro, el autor afirma que «(...) este es un libro sobre la pintura como quehacer artístico, en términos generales, y, en términos particulares, de lugar y tiempo y, por lo tanto, sobre sus proyecciones al futuro. Por esto, en cierto modo, es una introducción a la pintura, pero no desde el punto de vista de la contemplación. Por eso mismo, tal vez, sirva a la contemplación. Le da una nueva perspectiva, una nueva dimensión que la contemplación, por sí misma, desconoce como desconoce todo aquello que se oculta detrás de la voluntad creadora y que canaliza a ésta en diferentes manifestaciones.

No se crea que esto es la aplicación de una teoría previa al arte. No, por la simple razón, de que la voluntad creadora no es una voluntad firme y clara sino que se manifiesta, ante todo, en una forma del conocimiento, en una búsqueda. Esta búsqueda se hace a todo nivel, conscientemente o no, en la vida. No es antes ni después de la obra. Es durante una creación permanente. Por esto no puedo evitar el pensar. Este pensar no me ubica en fórmulas, sino, apenas, en un camino dentro de la pintura.

Pero, como bien ha dicho Sartre, toda obra en arte es un hecho social e individual al mismo tiempo. En cierto modo, la pintura es una creación colectiva. Por esto, no me basta con comunicar mi obra. Quiero comunicar mi voluntad de búsqueda, que rebalsa mis posibilidades individuales de manifestación. Este libro está orientado hacia el quehacer colectivo.

Su punto de partida es el elemento previo a toda obra: el sujeto que la hace, ése a quien se llama artista. Por esto, ante todo señalo generalidades sobre el quehacer artístico.

La obra aquí se plantea no como una idea abstracta, la “obra de arte”, ni como el objeto de la voluntad del artista, sino como una huella en el caminar, como un epifenómeno de la creación. La voluntad del artista está dirigida a búsquedas que sobrepasan la obra. Ésta simplemente la testimonia, ya que ella se plantea dentro del terreno de la imagen.

Como lo importante es el devenir de la creación, respecto al cual el artista es sólo un instrumento de su historia, más adelante ubico el quehacer artístico en este tiempo y en sus exigencias. Estas, insensiblemente, me llevan a trazar una ubicación geográfica del artista (ya que éste, no sólo vive en un tiempo sino, también, en un lugar) y, en consecuencia, a proponer una respuesta a un problema tabú, el de la nacionalidad del arte. Asimismo, me conduce de lleno a encarar otro tabú del arte, la unidad. Una pintura de visión quebrada, un posible hacer colectivo y la posibilidad, por ende, de un nuevo arte orgánico, son sus consecuencias.

(...) El problema de la ruptura de la unidad lo considero desde tres ángulos. En la esencia misma del quehacer artístico, en el proceso de la pintura contemporánea y como quehacer presente y futuro.

Si la belleza era el antiguo altar de la estética encontramos hoy erigida en su lugar, a lo que antes se daba por la esencia de la belleza, la unidad de la obra. Por conciencia de quehacer y, no por afán iconoclasta, es contra esta divinidad del arte que va dirigido este libro, porque su objetivo último es el caos como nuevo fundamento estructural».

En el capítulo dedicado al artista como eterno infantil y aprendiz de brujo, podemos leer aspectos de tan sumo interés para nosotros como los que siguen: «(...) los niños cuando dibujan no están jugando a ser adultos sino que directamente muestran una actitud natural en el hombre, la sorpresa. La sorpresa ante el mundo y la vida. Esto es lo que define a un pintor (...) el artista quiere perpetuarse en el juego de la sorpresa. ¿Por qué? (...) Porque el mundo lo sobrepasa. Él quiere cubrir aquello que lo sobrepasa: el mundo, la vida, el devenir permanente (...)

Un pintor se convierte en un artista cuando accede a la magia (...) Accede a la magia cuando comienza a revelar imágenes. Pero revelar imágenes no es hacer imágenes. Es revelar (...)

El arte siempre se juega entre el testimonio y la magia, entre una constatación y una revelación (...)

“Siento que hay una gran imagen por encima de nosotros. Como si fuera un toldo colgado sobre nuestras cabezas. Todos tratamos de abarcar esa imagen y sólo conseguimos pinchar el toldo. Así damos un aspecto mínimo de ella”.

Cuando le oí decir esto a Macció sentí que estaba dando en la clave de algo muy importante. Entonces le contesté: La originalidad no es otra cosa que un pinchazo en el toldo, una aproximación a esa imagen. Ser original no es otra cosa que ponerse en el camino de coincidir con otro (...)

La magia está justamente en el hecho de que el artista no levanta acta de un acto, sino que revela una imagen, no de lo circundante, sino de su relación con lo circundante. Y por eso mismo se puede hablar de revelación. Quiere atrapar lo circundante y sólo da testimonio de su relación con lo circundante. No da, por lo tanto, una imagen de éste sino que revela una nueva imagen, la de su relación con éste. Pero en definitiva, es una imagen de lo circundante (...)

Ir aprendiendo la brujería es ir teniendo cada vez un panorama más grande de lo que no se domina y cada vez más ganas de introducirse en él. El verdadero brujo es un aprendiz testarudo. La brujería desata cosas. No las ata.

Cuando el pintor (...), accede al arte, comienza a jugar una función en el proceso de revelación de imagen que es la historia de la pintura.»

También tiene un capítulo dedicado al artista como instrumento de la historia, «(...) en una sociedad de orden cerrado esa cosmovisión emana de la sociedad. El artista está canalizado en ella. Por lo contrario, en una sociedad de orden abierto el artista debe proponer una cosmovisión.

(...) El arte es búsqueda, es una forma del conocimiento. El arte como toda forma del conocimiento está recreando la realidad. Como toda forma de conocimiento se dirige a una verdad, que puede o no ser objetiva. Si es objetiva es para entenderla; si no lo es, es para objetivarla. Hay un arte objetivista y un arte objetivador. La objetivación de una búsqueda es, ante todo, una relación del hombre con el mundo en torno. Es la objetivación de una búsqueda del hombre frente al mundo (...).

Hemos definido el arte partiendo del artista. ¿Por qué no definir al artista partiendo del arte? ¿Acaso el artista no se hace en la marcha? ¿Acaso el artista no está hecho por su propia obra, dado que se va realizando a través de su quehacer? ¿Acaso el artista no está determinado por el tiempo en que vive, o sea, en cierto modo, por toda la historia del arte (no como un “deber ser” sino como un legado en la dinámica histórica que se le transmite)? (...)».

Y, sobre la Estética de la Antiestética, afirma que «(...) En su misión el artista no tiene normas. Más bien, tiene que luchar contra ellas ya que por medio de recetas no se va a lo que se desconoce. Por convivencia y, por amor, las normas de conducta se le impondrán o las encontrará, a su modo, en su autenticidad. Esto es la vida. Pero, en el campo de manifestar la imagen de la vida, su única norma de conducta será la de cumplir su fin. Por esto, como bien me dijo un día Jorge de la Vega: “Si uno no hace en la pintura lo que quiere ¿dónde lo va a hacer?” ¿Dónde va a ser uno absolutamente libre sino es en el arte? Pero en realidad esta frase de de la Vega fue perfeccionada luego por él al utilizar como sinónimo de “lo que quiere”, “lo que debe”. Uno debe hacer, “lo que debe”, y, “lo que debe” en arte no es exactamente hacer “lo que se quiere”, sino, “todo lo que se debe querer”. Es el campo de la permanente conquista de la libertad pero no por ella misma sino por necesidad de quehacer. Esta es su responsabilidad. En el arte no existe un “deber ser”. Sí, en cambio, en el artista. Esta es la primera ley de una ética profesional del artista: no tener ley. Y, donde existe una, ir allí a destruirla. El artista sabe lo que quiere en la medida que sabe lo que no debe querer (...).

Lo antiestético es lo que no cae dentro de los supuestos de un determinado orden. Los artistas son aquellos que reconocen lo que un orden anterior impide admitirlo. Allí se produce la estética de lo antiestético. Esta ética de base se entiende a la luz de la distinción entre “el arte como creación y el arte como resultado”.

Sin embargo esta distinción no se suele hacer. Lo que importa – se dice – es la obra concluida. Por lo tanto, del análisis de grandes obras de arte se extraen leyes de composición y de técnica y diversos conceptos. Así se gesta un tipo de enseñanza de las artes plásticas no anterior a la obra sino que trata de imponer en el joven artista normas determinadas que constituyen lo que se llama oficio. Asimismo, se extrae una normatividad estética, una concepción del orden y de lo que es la obra concluida, de lo que está bien y de lo que está mal; en definitiva, de lo que debe ser y de lo que no debe ser en arte (...).

Se habla a veces de artistas que quieren sorprender. Esto se dice despectivamente y con indignación. Para el espectador el artista se dirige a él por medio de su obra. Si ésta lo desconcierta es que el artista lo quiere desconcertar. No se supone una actitud anterior del artista. No se supone que el artista está en permanente desconcierto y sorpresa ante el mundo (...).

Los métodos de enseñanza de las artes plásticas, el objetivo y sentido de la crítica de arte y la esencia misma del conocimiento estético y la estética como disciplina, se conmueven tan sólo al invertir la afirmación: “La búsqueda se mide por el resultado” con la siguiente pregunta: “¿Y el resultado cómo se puede medir sino mediante la propia búsqueda?”.

El arte como creación es una lucha contra el arte como resultado. Allí radica la antiestética.

El quehacer estético es ante todo la elaboración de una antiestética en relación con una visión estética anterior. Lo estético es lo que va quedando de la obra del artista, es el resultado. Lo antiestético es el quehacer mismo, es la búsqueda».

Resaltemos, por último, la opinión del artista sobre la obra como devenir: «(...) Para el espectador la obra está antes que el artista. En todo caso conoce la voluntad creadora de éste a través de la obra y no por método inverso. Pero, para el artista naturalmente, el espectador está después de la obra y la obra después de él mismo. Por lo tanto, hay un desencuentro en el camino. El espectador va en sentido inverso al artista y en

medio de esos dos caminos, como único punto en común, está la obra. Pero también, es el punto de revelación del desencuentro. La obra se convierte en un gran equívoco (...).

Cada obra en particular es solamente una etapa en la voluntad creadora. Esta, por otra parte, no existe como voluntad firme y segura. Es en sí misma una proposición al vacío. Se conoce a sí misma en su propio devenir. En el caso de un artista o de un estilo no es una obra en particular, sino la obra en general, la que puede elegirse para aproximarse a la voluntad creadora. Es la dinámica creadora lo que importa. La obra es una proposición en esa dinámica.

Hay que terminar con el mito de “la obra de arte”. La búsqueda por la revelación permanente, esta forma de conocimiento que es el arte, está lanzada como una flecha y no puede limitarse en la obra.

El único sistema valorativo que se puede establecer es sobre las posibilidades reveladoras, sobre la conquista de cosas nuevas. Acompañar lúcidamente al proceso creador.

La estética como teoría del conocimiento debería partir de la obra como un por hacer permanente (...).

La obra es a la creación lo que la huella es a la acción de caminar. La obra pertenece a la creación. La creación es un viaje. La obra no es el punto de llegada. En ella no termina el viaje.»

El arte en cuestión. Conversaciones

En 2000, Luis Felipe Noé publicó el libro titulado *El Arte en Cuestión*, que, según él mismo afirma, «realicé con el artista conceptual y arquitecto Horacio Zabala al mantener en 1999 conversaciones sistemáticas sobre diversas cuestiones artísticas que fueron grabadas, ordenadas y prologadas por el joven crítico e historiador Rodrigo Alonso para su posterior publicación en un libro. Éste – si bien al principio no teníamos editor – terminó publicándose al año siguiente: *El Arte en Cuestión* (Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2000). Fue Fabián Lebenglik quien propuso editarlo.

Deseo hacer constatar el enorme placer que tuve al dialogar con Horacio Zabala por su capacidad analítica, fina percepción y respeto al otro. O sea, quiero ahora hablar de esta aventura intelectual en tanto tal. Siempre he creído que el verdadero pensamiento se elabora en diálogo. Puede ser hasta con uno mismo, pero para el caso se necesita que ese uno sea por lo menos dos. Desde el origen la filosofía tiene conciencia dialéctica: si el pensamiento no está sometido a la contradicción no lo es tal, sino mera manifestación de creencia. Uno no puede dialogar con aquel que está en la oposición total ni tampoco con quien está absolutamente de acuerdo con uno (algo así como si llamáramos diálogo a una asamblea de evangelistas). Por esto estas conversaciones fueron ante todo para mí un bálsamo comunicativo que conformaron una sólida amistad mía con Zabala, porque no es la coincidencia o el triunfo de uno sobre el otro lo que se persigue en una conversación sino el estímulo para su propia lógica. El concepto francés de discusión es éste. En cambio, nosotros los argentinos solemos creer que se trata de un ring de lucha libre. Lo propio del pensamiento es que se va configurando dialécticamente. Por esto para mí el encuentro con Horacio Zabala significó retornar a una vivencia asidua de diálogo constructivo sobre cuestiones artísticas que me faltaba después de las desapariciones de Jorge de la Vega y Ernesto Deira.»

En el prólogo de la obra, el artista comentaba su obra del modo siguiente: «(...) La tarea que emprenden Luis Felipe Noé y Horacio Zabala no es menor. Su voluntad por captar la naturaleza de la práctica artística contemporánea los introduce de lleno en un terreno movedizo al que no son ajenas la reflexión estética, la revisión de sus postulados y la relectura de los clásicos. (...)

Desde la primera conversación se plantea un interrogante cuya respuesta no encuentra una formulación única en el texto: ¿Por qué dos artistas visuales, que se “expresan” a través de sus obras, deciden tomar la palabra para reflexionar sobre la actividad artística? ¿Acaso esa reflexión no está implícita en las obras mismas? La legitimidad de esas preguntas constituye un elemento fundante para estos encuentros.

Tanto Noé como Zabala han incursionado frecuentemente en la escritura para plasmar sus concepciones estéticas. El haber ingresado al circuito del arte en una época de importante efervescencia intelectual ha motivado, con probabilidad, ese interés permanente.

No obstante, sus opiniones en relación al arte discrepan notoriamente. Si bien la incorporación de ambos al mundo artístico se produce en momentos críticos, existe una diferencia substancial entre la forma y el momento en que uno y otro hacen su debut en este medio. Esto quizás se haga más evidente si repasamos sus carreras artísticas. (...)

Noé es un artista con profunda práctica pictórica. Sus opiniones insisten en el proceso de creación de la obra y en su “materialidad”. Aún cuando sostiene que la obra artística es un “epifenómeno” de la creación, algo que se produce como residuo de la práctica, defiende la existencia de los “lenguajes” artísticos (definidos en función de la teoría hegeliana) que se manifiestan a través de medios específicos, aunque en la pintura la identificación de éstos resulte aún problemática. Sus consideraciones sobre el arte están frecuentemente referidas a la historia del arte; debido a ello su visión suele ser orgánica, llegando incluso a postular una cierta “organicidad del caos” característica de nuestra época, a la que todo artista contemporáneo debería aspirar a través de su obra.

Aunque Zabala recurre reiteradamente a la noción de “obra de arte”, su visión no es necesariamente materialista. Tal vez debido a su profesión, caracterizada por el diseño de un proyecto cuya materialización suele tomar un camino independiente al de su autor, la creación se liga en él más a la conformación de una idea que a la labor concreta tendiente a su instauración en la realidad. En su pensamiento, el arte no se manifiesta en ningún medio en especial; por el contrario, la obra de un artista puede plasmarse en cualquier medio y circunstancia, siendo su valor independiente de la forma final elegida. De esta manera, su perspectiva tiende a negar la linealidad de la historia de la pintura (y prácticamente todo tipo de linealidad discursiva en la medida en que implique la noción de “progreso”) y a insertarse en el complejo panorama de la producción actual. (...)

Zabala me presentó a “Yuyo” Noé, artista al que lo unía una profunda amistad y, más recientemente, una serie de reuniones que derivaron en permanentes discusiones acerca del arte y su situación actual.

De ese encuentro surgió la primera idea para este libro. Se nos ocurrió que podría ser interesante organizar y registrar una serie de discusiones sobre el arte entre dos artistas de diferente generación e historia dentro de las artes locales, moderadas por un crítico de otra generación y formación. La reunión de tres personas con concepciones estéticas diferentes nos sedujo inmediatamente. A los pocos días comenzamos a preparar el proyecto: una serie de diez conversaciones, con temas específicos, a realizar a lo largo de cuatro meses, con el destino final de transformarse en un libro, aunque no sabíamos a ciencia cierta si éramos capaces de interesar a alguna editorial con el producto de tales encuentros.

El interés editorial llegó mucho antes de lo que habíamos propuesto, a partir del encuentro fortuito de Noé con Fabián Lebenglik en la inauguración de una exhibición de Lucio Fontana. La editorial Adriana Hidalgo se interesó inmediatamente en lo que estábamos haciendo, aun cuando todavía no lo habíamos concluido y lo que pudimos presentarles fue un borrador no demasiado lúcido de lo que creíamos necesitaba mejorarse. Afortunadamente siguieron interesados tras lo que nosotros consideramos la “versión mejorada”. Por toda esa confianza y respeto por nuestro trabajo no tengo sino palabras de agradecimiento. Aun cuando tanto Noé como Zabala me invitaron a participar activamente en las conversaciones, desde el principio consideré que mi lugar debía ser el de la escucha. Sin ningún ánimo de remedar la situación psicoanalítica, creo que mi experiencia como crítico –además de ser escasa– es demasiado externa al ámbito de la creación, uno de los ejes fundamentales de las conversaciones. (...)».

Una sociedad colonial avanzada

Refirámonos, por último, a esta obra que Noé publica en 2003: «Este libro testimonia mi reencuentro con el país –aunque muchas frases las había escrito antes de volver a él– refleja lo ya dicho al comienzo de este capítulo: el regreso al reino de la paradoja. El libro fue publicado por la Editorial La Flor en 1971 gracias a su director Daniel Divinsky y contó con el diseño de Héctor Cattolica – poeta, dibujante y muy talentoso gráfico (“comunicador”, decía él) amigo mío desde la época de las reuniones en la casa de los Peralta, con quien había estado en mi primer viaje a París y a quien reencontré en este regreso mío que también era el suyo –. Visualmente estaba concebido con frases sueltas que siempre comenzaban diciendo “una sociedad...” y con ilustraciones de dos orígenes distintos: por un lado dibujos de artistas referidos a nuestro contexto y por el otro un relevamiento periodístico (anuncios y notas) que confirmaban lo que se afirmaba en las definiciones.

Los dibujos eran de Alberto y Carlos Alonso, Lorenzo Amengual, Héctor Cattolica, Ernesto Deira, Quino, Oski, Rómulo Macció y Jorge de la Vega. La única ilustración mía figuraba al término del libro, se trataba de un mapa invertido de América dividido en tres países: Latinoamérica (incluida América del Sur, Centroamérica, México y las islas del Caribe), Estados Unidos y Canadá. El mapa, igual que una frase que lo acompañaba, reinvertía la lógica del resto del libro y por eso figuraban impresos en blanco sobre negro. La sentencia decía: Una sociedad que será una sociedad cuando tome conciencia que no hay destino sin grandeza, grandeza sin poder, poder sin desafío y que no hay desafío sin revolución ni hay revolución sin unidad política en Latinoamérica y no hay unidad latinoamericana sin revolución. La palabra revolución para mí era ante todo un acto de conciencia societaria y esta redefinición de un destino no podía pasar sino por una dimensión societaria mayor: Latinoamérica. Allí estaba la esperanza. El resto del libro era ironía escéptica, inventario de absurdos. Por esto a modo de introducción había escrito: “Este librito trata sobre una extraña sociedad: una sociedad que es como una casa con altillo y sótano... pero la casa en realidad no existe, el sótano no se ve y el altillo, que es lo único que se ve, no se sostiene. Este librito trata de lo que se ve: una sociedad con gran vocación de absurdo. No es la real, sino la irreal, como lo es en la irreal realidad de una sociedad colonial avanzada. Por esto, si es que efectivamente la poesía reside en el absurdo, como algunos afirman, este es un libro de poesía. Pero, dado que el autor está catalogado como pintor...¿será esto un cuadro? ¿un paisaje? ¿un retrato? ¿una naturaleza muerta? ¿realista? ¿abstracto?”

El libro se formó con ciento treinta frases y veintiséis ilustraciones. Algunas de las sentencias el tiempo las ha dejado de lado como aquellas que se referían a la clase media “como una cuestión de identidad nacional” y otras por ser muy atinentes al gobierno militar de entonces, pero creo que la mayoría aún son vigentes:

UNA SOCIEDAD A LA QUE SE LE HA NOTIFICADO QUE PERTENECE A LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL.

UNA SOCIEDAD QUE EJEMPLIFICA TAN BIEN EL “EFECTO DE DEMOSTRACIÓN” QUE SE CONVIERTE EN LA DEMOSTRACIÓN DEL DEFECTO → “Efecto de demostración” es un término técnico-económico que se extiende a lo cultural y por el cual se conoce el fenómeno común a las sociedades que quieren mantener cierto nivel de consumo y de aspiración, por encima de lo que puede esperarse por un nivel de desarrollo.

UNA SOCIEDAD CUYA IMAGEN ESTÁ CREADA POR QUIENES CONFUNDEN CASA CON FACHADA IGNORANDO EL INTERIOR.

UNA SOCIEDAD QUE CREE QUE CONSTRUIR UNA NACIÓN ES UNA CUESTIÓN FORMAL: TENER UNA CONSTITUCIÓN QUE NADIE RESPETA Y UNOS SÍMBOLOS PATRIOS QUE SON LO ÚNICO QUE SE RESPETA.

UNA SOCIEDAD DONDE HASTA LA INICIATIVA PRIVADA ESTÁ PRIVADA DE INICIATIVA.
UNA SOCIEDAD QUE HA HECHO DEL EMPARCHE MONETARIO UNA TEORÍA ECONÓMICA QUE ES UN ORGULLO NACIONAL.
UNA SOCIEDAD DONDE POLEMIZAN LOS QUE SOSTIENEN LO MISMO Y NO DEJAN OPINAR AL QUE SOSTIENE ALGO DISTINTO.
UNA SOCIEDAD CON UN RIDÍCULO TEMOR AL RIDÍCULO Y CUYA PRINCIPAL EQUIVOCACIÓN ES SU MIEDO A EQUIVOCARSE.
UNA SOCIEDAD DONDE NO ESTÁ PERMITIDO QUE UNO ALTERE EL ORDEN ESTABLECIDO, PERO SÍ QUE EL ORDEN ESTABLECIDO LO ALTERE A UNO.
UNA SOCIEDAD OBSESIONADA POR LA MORAL Y EL BUEN GUSTO, CUYA IDEA DE ELLOS NO SURGE DE UN EJERCICIO DE LA MORAL Y EL GUSTO SINO DEL TEMOR A LO INMORAL Y AL MAL GUSTO.
UNA SOCIEDAD TABÚ PARA SÍ MISMA: INTENTAR CAMBIARLA ES VIOLARLA.
UNA SOCIEDAD QUE QUIERE VIVIR AL DÍA Y ESTE DÍA LO VIVE SIEMPRE AL DÍA SIGUIENTE.
UNA SOCIEDAD DONDE PARA SER PIONERO SE DEBE HACER LO QUE YA SE HA HECHO EN OTRA PARTE.
UNA SOCIEDAD QUE SE ENORGULLECE DE FALSIFICAR EN SU SENO TODOS LOS FENÓMENOS CULTURALES DEL MUNDO.»

Notas

(1) Agradezco desde estas páginas a Luis Felipe Noé la amabilidad que tuvo con nosotros de dejarnos el material que ahora publicamos, una ayuda inestimable fruto de la alta valía del autor. El texto citado fue escrito en el año 1989.

Bibliografía

CASANEGRA, *Nueva Figuración*, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

MÉNDEZ HERNÁN Vicente, 2006, *La Nueva Figuración Argentina (1959-1965) a través del testimonio crítico de Luis Felipe Noé (1933)*, "Quaderni di Thule. Rivista italiana di studi americanistici", n. V, Atti del XXVII Convegno Internazionale di Americanistica, 2005, pp. 23-30.

NOÉ Luis Felipe, 1989, *La llamando Nueva Figuración Argentina*, Texas.

NOÉ Luis Felipe, 2005, *Testimonio*, Buenos Aires.

PARPAGNOLI Hugo, 1959, *Pintura Informal*, La Prensa, Buenos Aires.